

IBRATLI AMALLAR VA GO'ZAL AN'ANALAR

Qurbonova Gulchexra Saminovna

Farg'ona viloyati Rishton tumani

6-maktab Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: *Bu maqolada ibratli amallar va go'zal an'analar mavzusiga bag'ishlangan, insonlarning rivojlanishi va o'zgarishi uchun muhim bo'lgan tushunchalarni ta'riflash va ilhomlantirish maqsadida yozilgan. Maqolada ibratli amallar va go'zal an'analar, insonlarning hayotlarida adolat, hurmat, vafodorlik, xushnudlik, ijodiylik va yaxshi ko'rish kabi qadriyatlar bo'yicha qanday o'zgarishlar yaratishi mumkinligi, shuningdek, bu an'analar orqali insonlarning o'zlarini rivojlantirishi, ijodiy g'oyalarini qo'llab-quvvatlash va adabiyotning ma'naviga ega bo'lishi ko'rsatilgan. Annotatsiya maqolaning mazmuni, maqsadi va mavzusi haqida qisqa ma'lumot beradi va o'quvchilarga maqolani tahlil qilishga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *Ibratli amal, go'zal misollar, adolat, hurmat, vafodorlik, xushnudlik, ijodiylik, ta'zim, qadr-qimmat, o'zga qarashlar, ilhom, yaxshi ko'rish, do'stlar va yordam, vatanparvarlik, tafakkur, o'zgarish, ma'naviyat, muomala va munosabatlar.*

Ibratli amallar va go'zal an'analar, insonlarning hayotida o'zgarish yaratishi, o'zlarini rivojlantirishi va ijodiy g'oyalarini qo'llab-quvvatlashi uchun muhimdir. Bu an'analar o'zbek adabiyotida va dunyo adabiyotlarida ko'plab shakllarda ifodalangan. Ularning ko'plab shakllari mavjud, ammo ularning barchasi insonlarga ilham beradi va ularning o'zlarini rivojlantirishga yordam beradi. Quyidagi ba'zi ibratli amallar va go'zal an'analar ko'p qatorda ko'riladi:

Adolat va hurmat: Adolat va hurmat erkinligi, insonlikning asosiy qadriyatlaridir. Bu, insonlarga boshqa insonlarga qadr-qimmat bermanglarini o'rgatadi.

Vafodorlik: Vafodorlik, o'zining so'z va kelimiga e'tibor qaratish, kelgan so'zlarini tutish va o'z va'dalarini bajarishdir. Bu, ishonch va muhabbatni ko'rsatish uchun muhimdir.

Yaxshi ko'rish: Boshqa insonlarga yaxshi ko'rish, ularning yaxshi qobiliyatlarini topish va ularni rag'batlantirishga yordam beradi.

Do'stlar va yordam: Do'stlar va yordam, insonlar o'rtasidagi tinchlik, qo'rqinch va ko'p to'g'ri ehtiromni ko'rsatadi.

Vatanparvarlik: Vatanparvarlik, o'z vatanini sevish, unga xizmat qilish va unga qadrlashdir. Bu, fuqarolar o'rtasidagi vatanparvarlik ro'yxatiga kiritiladi.

Yaxshi adabiyot: Yaxshi adabiyot, boshqa insonlar bilan adolat va hurmat qilish, ko'p to'g'ri gapirish va qo'llab-quvvatlash, xush kelibsizlik va ehtirom ko'rsatishni o'rgatadi.

Ta'zim va qadr-qimmat: Boshqa insonlarga ta'zim va qadr-qimmat ko'rsatish, ularning faoliyati va ma'lumotlari qadrini o'rgatadi.

Bu ibratli amallar va go'zal an'analar insonlar o'rtasidagi mehribonlik, tinchlik va hurmatni ta'minlashga yordam beradi. Ularning amaliyoti, insonlarning hayotiga ilhom beradi va ularning insonlik qiymatlarini oshiradi.

Ibratli amallar va go'zal an'analarning inson tarbiyasidagi o'rni juda katta. Ularning tarbiyaviy o'rni insonlarga xos bo'lgan qadriyatlar, huquq va vazifalarni o'rgatish, muomala va munosabatlarda o'zgarish yaratish va insoniy qadriyatlar, adabiyot va ma'naviyatning o'zida yetkazilishi kabi jarayonlarda yorqin ko'rsatiladi.

Ibratli amallar va go'zal an'analarning o'zaro munosabatlarda o'zgarish yaratish, insonlarga qadr-qimmat bermishni, adolat va hurmatni o'rgatish juda muhimdir. Bu o'zida insonlarning boshqa insonlarga murojaat qilish, ularning qobiliyatlarini qadrlash va ularni rag'batlantirish mumkin.

Ibratli amallar va go'zal an'analarning insonlarga ilham berishi, ularning insoniy qadriyatlari va ma'naviyatiga o'ziga xos bo'lgan qadriyatlar yaratishda yordam beradi. Bu, boshqalarga qadr-qimmat bermay, xursandlik va baxtli hayotni qurishda juda muhimdir.

Ibratli amallar va go'zal an'analarning insonlarga adolat va hurmatni o'rgatishi, ularning boshqa insonlarga qanday ko'rishlarini, ularni qanday qadrlash-qimmatlantirishlarini o'rganishlariga yordam beradi.

Ibratli amallar va go'zal an'analarning insonlarga xushnudlik, so'zlarini va harakatlarini boshqa insonlarga qanday qanday qulayliklarni ko'rsatishga qaratilganini o'rgatish, ularni ijodiy g'oyalarini qo'llab-quvvatlash uchun ilhomlantirishda yordam beradi.

Vatanparvarlik bu tarbiyaviy jarayonlarda insonlarga o'z mamlakatlarini sevish, unga xizmat qilish va jamiyatdagi muammo va muammoni hal qilishga qaratilganini o'rgatishga yordam beradi.

Birgalik va yordamlashish, go'zal an'analarning insonlarga birgalik va yordamlashishni qadrlashni o'rgatishi, jamiyatda hamkorlikni, do'stlarni, oilaviy munosabatlarni va jamoatning birgalikda yutuqlarini qanday rivojlantirishlariga yordam beradi.

Shuningdek, ibratli amallar va go'zal an'analarning inson tarbiyasidagi o'rni ko'p tomondan, insonni o'ziga xos bo'lgan qadriyatlar, huquq va vazifalarni o'rgatishda, munosabatlarda o'zgarish yaratishda va insoniy qadriyatlar, adabiyot va ma'naviyatning o'zida yetkazilishda ko'rsatiladi.

Ibratli amallar va go'zal an'analarning inson tafakkuri rivojlanishi uchun bir nechta sabablarga e'tibor berish mumkin:

Bu qadriyatlar insonlar uchun ilhom berishi, ularning o'zlarini rivojlantirish va o'zlarining muammolariga yechishda o'zgarish yaratishga olib keladi. Bu ilhom, insonlarni muhiti, jamiyat va dunyo haqida o'ylashda ilhomlantiradi.

Insonlar uchun boshqa insonlarning hayotida o'zgarishlar yaratishi, ularning o'zga qarashlar va tushunchalarni shakllantirishga olib keladi. Bu, insonlarga o'zlarining jamiyatdagi o'rinlarini, qadriyatlarini va ma'naviy tajribalarini ko'rsatishlari mumkin.

Ibratli amallar va go'zal an'analarning insonlar uchun qadriyatlar va ma'naviyatning rivojlanishi muhimdir. Ularga boshqa insonlarga qadr-qimmat

bermaslik, jamiyatdagi hurmat va adolatning muhimligi kabi qadriyatlar o'rgatiladi.

O'z bilim va tajribalarning qo'llab-quvvatlashi orqali insonlar ularning o'zlarini rivojlantirish va o'zlarining muammolari yechishda o'zgarish yaratishga o'lib keladi.

Insonlar uchun kichik hikoyalar va hikmatlar orqali, ularning hayotda sodda va qadr-qimmat narsalarni tushuntirishlari, o'zgarish yaratishlari mumkin. Bu hikoyalar va hikmatlar o'quvchilarning o'ylash va tafakkurining rivojlanishiga yordam beradi.

Bular, ibratli amallar va go'zal an'analarning insonlar tafakkuri rivojlanishiga olib keladigan sabablardan faqat bir qismini tashkil etadi. Ularning birlashgan ta'siri insonlarning fikrini, ma'naviyatini va o'ylashini rivojlantiradi, ularni o'zgarish va o'zgarmas jamiyatni rivojlantirishda qat'iy rol o'ynaydi.

Ibratli amallar va go'zal an'analarning inson tafakkuri rivojlanishi sabablari ko'plab va keng doirada joylashadi, ammo ularning barchasi insonlarning o'zlarini rivojlantirish, o'zgarish yaratish va ma'naviy oqimlarni tushuntirishga yordam beradi. Ular insonlarga qadr-qimmat bermak, adolat va hurmat tushunchalarini o'rgatish, muomala va munosabatlarda o'zgarish yaratish, adabiyot va ma'naviyatning o'zida yetkazilishi, insoniy qadriyatlar va ma'naviyatning rivojlanishi, vafodorlikni o'rgatish, yaxshi ko'rishni rag'batlantirish, do'stlar va yordamni baholash, vatanparvarlikni o'rgatish, birgalik va yordamlashish, ta'limga qadr-qimmat bermak kabi muhim maqsadlarga yo'l qo'yadi.

Bular jamiyatda insonlarning o'zlarini rivojlantirish, ma'naviy qadriyatlarini oshirish va o'zgarish yaratish jarayonlarida ahamiyatga ega bo'lgan sabablardir. Ibratli amallar va go'zal an'analarning barchasi insonlarning tafakkur va fikrlarini ilhomlantirish, ularni o'zgarish va o'zgarmas jamiyatni rivojlantirishda muhim o'rin o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. Husanov, V. G'ulomov "Muomala madaniyati" Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. O'zbekiston Milliy universiteti. - T.: «Ta'lim nashriyoti», «Iqtisod-moliya», 2009. -156 b.
2. Jumaniyozov R. Nutqiy mahorat. T.: Adolat, 2005.
3. Rustamova M. Yoshlarda yangicha tafakkur madaniyatini shakllantirishning falsafiy jihatlari. T.: Mehnat, 2000. 19 b.
4. Yusuf Tovasliy. Hikmatlar xazinasi. T.: Navro'z, 1994.
5. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. T.: Yangi asr avlodi, 2001.
6. G'azzoliy. Oxiratnoma. T.: Yozuvchi, 1994.
7. R. Mavlonova, B. Normurodova, N. Rahmonqulova, «Tarbiyaviy ishlar metodikasi» o'quv qo'llanma, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent: «Tib kitob» nashriyoti, 2010. 216 bet.
8. Madayev, Omonulla O'zbek xalq og'zaki ijodi: universitetlarning Filologiya va Jumalistika hamda pedagogika institutlarining Til va adabiyot fakultetlari uchun o'quv qo'llanma / O.Madayev; mas'ul muharrir H.Boltaboyev; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. - T.: MUMTOZ SO'Z, 2010. - 228 b